

DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM ÁREAS REMOTAS DA AMAZÔNIA

Antonio Gabriel Prazeres Araújo - UNITPAC - antoniogabrielpraze@gmail.com

Mariana Matos Melo - UNITPAC - marianamatasmelodra@gmail.com

Emerson Ribeiro Borges - UNITPAC - emersonrb389@gmail.com

Axhilles Lopes Montenegro Andreatta Lemos – EMESCAM - axhilles@icloud.com

INTRODUÇÃO: A Atenção Primária à Saúde (APS) é a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e enfrenta diversos desafios na Amazônia remota. A vastidão territorial, o isolamento geográfico e as dificuldades logísticas dificultam o acesso equitativo aos serviços de saúde. Modelos como as Equipes de Saúde Ribeirinha e Fluvial (eSFR e eSFF) foram implementados para atender comunidades distantes, mas ainda há lacunas em infraestrutura, recursos humanos e financiamento. **OBJETIVO:** Analisar desafios da APS na Amazônia remota, levantando questões sobre acesso, qualidade e efetividade dos serviços, visando a melhoria da saúde. **METODOLOGIA:** Este resumo trata-se de uma revisão de literatura baseada na busca de artigos dos últimos 4 anos, na Biblioteca Eletrônica Científica Online (SciELO) e na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), guiada pelos termos: “Amazônia” AND “Atenção primária” AND “Desafios”, contendo 5 artigos selecionados sobre o tema. **RESULTADOS:** Os desafios da APS na Amazônia incluem grandes distâncias, escassez de profissionais, falta de infraestrutura adequada e dificuldades no transporte de pacientes e insumos. Apesar da criação das eSFR e eSFF, a cobertura ainda é desigual, especialmente para gestantes, hipertensos e diabéticos. A logística das Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSF) exige profissionais treinados para atuar em condições adversas, acumulando funções médicas e operacionais. Além disso, a rotatividade de profissionais e a falta de exames laboratoriais dificultam a continuidade do cuidado. Estratégias como incentivos para fixação de profissionais, telemedicina e participação comunitária são essenciais. O financiamento insuficiente e a burocracia no credenciamento de novas equipes comprometem a expansão e sustentabilidade desse modelo de atenção à saúde. **CONCLUSÃO:** A APS na Amazônia remota enfrenta desafios estruturais, financeiros e operacionais, limitando seu impacto na equidade do acesso à saúde. Para garantir um atendimento eficaz, é essencial fortalecer políticas públicas, ampliar incentivos aos profissionais e integrar tecnologias como a telemedicina, assegurando assistência contínua e qualificada às populações ribeirinhas e rurais.

PALAVRAS-CHAVE: Amazônia remota, saúde, desafios na cobertura de saúde, saúde ribeirinha.

REFERÊNCIAS:

DE OLIVEIRA LIMA, Angelina; DE SOUSA, Amanda Thyanne Sales. Os desafios da estratégia da atenção primária no Amazonas e propostas para melhoria da assistência em saúde: uma revisão integrativa da literatura. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 10, p. e333101017441-e333101017441, 2021. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/367866307_Os_desafios_da_estrategia_da_atencao_primaria_no_Amazonas_e_propostas_para_melhoria_da_assistencia_em_saude_uma_revisao_integrativa_da_literatura>. Acesso em: 07 mar. 2025.

FAUSTO, Márcia Cristina Rodrigues et al. Sustentabilidade da Atenção Primária à Saúde em territórios rurais remotos na Amazônia fluvial: organização, estratégias e desafios. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 27, p. 1605-1618, 2022. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/csc/a/zZdBtL6QPw35vSPYz75XRPv/abstract/?lang=pt>>. Acesso em: 07 mar. 2025.

LIMA, Rodrigo Tobias de Sousa et al. Saúde em vista: uma análise da Atenção Primária à Saúde em áreas ribeirinhas e rurais amazônicas. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 26, p. 2053-2064, 2021. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/csc/a/PvFjywqqXgsPy5Phds5XyRq/>>. Acesso em: 09 mar. 2025.

SILVA, Amanda Marinho da; FAUSTO, Márcia Cristina Rodrigues; GONÇALVES, Maria Jacirema Ferreira. Acessibilidade e disponibilidade de oferta para o cuidado ao hipertenso na atenção primária à saúde em

município rural remoto, Amazonas, Brasil, 2019. Cadernos de saúde pública, v. 39, p. e00163722, 2023. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/csp/a/Mgd8DtWbFg3sFrXwkxcjSCp/>>. Acesso em: 09 mar. 2025.

ANJOS, Larissa Cristina Cardoso dos et al. A avaliação da Atenção Primária à Saúde no Amazonas a partir da Agenda 2030 (ONU). Rev. APS (Online), p. e262341027-e262341027, 2023. Disponível em: <<https://periodicos.ufjf.br/index.php/aps/article/view/e262341027>>. Acesso em: 09 mar. 2025.